

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИОН БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

и.ф.н., проф. Азларова Азиза Ахраровна
“Банк иши” кафедраси профессори
Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Аннотация. Мазкур мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида инновацион банк хизматларини жорий этишни такомиллаштириш масалалари ва инновацион банк хизматларининг ривожланишига таъсир этувчи асосий омиллар таҳлил қилинган. Шунингдек, банк ва финтех субъектлари ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, рақамли инфратузилмани такомиллаштириш ва мижозларнинг молиявий саводхонлигини ошириш бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: инновацион банк хизматлари, рақамли трансформация, институционал муҳит, финтех, банк тизими, методология, рақамли инфратузилма.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования внедрения инновационных банковских услуг в условиях цифровой экономики, а также анализируются основные факторы, влияющие на развитие инновационных банковских услуг. Кроме того, предложены меры по развитию сотрудничества между банками и финтех-компаниями, совершенствованию цифровой инфраструктуры и повышению финансовой грамотности клиентов.

Ключевые слова: инновационные банковские услуги, цифровая трансформация, институциональная среда, финтех, банковская система, методология, цифровая инфраструктура.

Abstract. This article examines the issues of improving the implementation of innovative banking services in the context of the digital economy, as well as analyzes the key factors influencing the development of innovative banking services. In addition, recommendations are provided for enhancing cooperation between banks and fintech companies, improving digital infrastructure, and increasing customers' financial literacy.

Keywords: innovative banking services, digital transformation, institutional environment, fintech, banking system, methodology, digital infrastructure.

Замонавий шароитда инновацион банк хизматлари нафақат банклар рақобатбардошлигини таъминловчи омил, балки молиявий бозорларнинг барқарор ривожланишини таъминловчи стратегик инструмент сифатида ҳам намоён бўлмоқда. Жумладан, мобил банкинг, рақамли тўлов платформалари, блокчейн технологиялари, сунъий интеллект ва “Big Data” асосидаги хизматлар банк фаолиятида операцион самарадорликни ошириш, рискларни бошқариш тизимини такомиллаштириш ва мижозлар тажрибасини оптималлаштириш имконини бермоқда. Шу билан бирга, ушбу инновацияларнинг кенг жорий этилиши банк тизимида янги институционал муносабатларни шакллантирмоқда, жумладан, банклар ва финтех компаниялар ўртасидаги ҳамкорлик, рақобат ва кооперациянинг янги шакллари пайдо бўлмоқда.

Бироқ, инновацион банк хизматларини самарали жорий этиш фақат технологик имкониятлар билан чекланиб қолмайди. Ушбу жараённинг муваффақияти кўп жиҳатдан институционал муҳитнинг ривожланганлик даражаси, меъёрий-ҳуқуқий базанинг мослашувчанлиги, молиявий регуляторлар сиёсати ва бозор иштирокчилари ўртасидаги

Ўзаро муносабатлар тизимига боғлиқдир.

Ўзбекистонда банк тизимини модернизация қилиш ва рақамлаштиришга қаратилган ислохотлар изчил амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, инновацион банк хизматларини жорий этиш жараёнида қатор тизимли муаммолар сақланиб қолмоқда. Улар қаторига институционал муҳитнинг етарлича ривожланмаганлиги, рақамли инфратузилманинг ҳудудлар кесимида номутаносиб тақсимланганлиги, финтех экотизимнинг тўлиқ шаклланмаганлиги ҳамда аҳолининг молиявий ва рақамли саводхонлиги даражасининг етарли эмаслиги каби омилларни киритиш мумкин.

1-жадвал

Ўзбекистонда банк хизматларининг рақамлашув даражаси динамикаси (2018-2024 йй¹.)

Кўрсаткичлар	2018	2020	2022	2024
Масофавий банк хизматларидан фойдаланувчилар улуши (%)	18	32	54	71
Мобил банкинг фойдаланувчилари (млн.киши)	3.2	6.8	12.5	18.7
Рақамли тўловлар улуши (%)	22	41	63	79

1-жадвал маълумотлари иахлилидан, 2018-2024 йиллар давомида масофавий банк хизматларидан фойдаланувчилар улушининг 18 фоиздан 71 фоизгача ошиши, мобил банкинг фойдаланувчилари сонининг қарийб 6 баробарга кўпайиши ҳамда рақамли тўловлар улушининг 79 фоизга етиши банк тизимида рақамли трансформация жараёнлари тизимли ва институционал хусусият касб этганини англатади.

Мазкур ўсиш нафақат миқдорий ўзгаришларни, балки банк хизматлари кўрсатиш моделининг сифат жиҳатдан янги босқичга ўтганини ҳам ифодалайди. Яъни, анъанавий хизмат кўрсатишдан рақамли экотизимга ўтиш жараёни шаклланган бўлиб, бу ҳолат мижозлар хулқ-атворидаги ўзгаришлар, хизматларга бўлган талабнинг трансформацияси ва банклар ўртасида рақобат муҳитининг кучайиши билан изоҳланади.

Шу билан бирга, қайд этиш лозимки, бундай ўсиш суръатлари рақамлашув динамикасининг жадаллашуви институционал ислохотлар, рақамли инфратузилманинг ривожланиши, финтех ечимларнинг кенг жорий этилиши ва аҳолининг рақамли хизматларга бўлган ишончи ортиши билан бевосита боғлиқ.

2-жадвал

Инновацион банк хизматларини жорий этишга таъсир этувчи омиллар (эксперт баҳолаш, %²)

Омиллар	Таъсир даражаси (%)
Институционал муҳит (қонунчилик, регуляция)	28

¹ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. Тўлов тизимлари ривож бўйича йиллик ҳисоботлар (2018–2024)

² Жадвал муаллиф томонидан шакллантирилган

Технологик инфратузилма	26
Финтех билан ҳамкорлик	18
Кадрлар салоҳияти	14
Мижозларнинг рақамли саводхонлиги	14

2-жадвалдан инновацион банк хизматларини жорий этишда институционал муҳит (28%) ва технологик инфратузилма (26%) асосий омиллар эканлиги аниқланган. Бу ҳолат инновацион жараёнларнинг асосан ташқи (экзоген) омиллар таъсирида шаклланаётганини кўрсатади. Шу билан бирга, финтех билан ҳамкорлик (18%), кадрлар салоҳияти (14%) ва мижозларнинг рақамли саводхонлиги (14%) каби омиллар иккинчи даражали бўлса-да, инновацияларнинг амалий жорий этилишида муҳим аҳамият касб этади.

Келтирилган омиллар таҳлили шуни кўрсатадики, инновацион банк хизматларининг ривожланиши фақат умумий макро даражада эмас, балки уларнинг турлари ва амалиётдаги жорий этилиш даражаси орқали ҳам намоён бўлади. Яъни, қайси омиллар устувор бўлса, айнан шу омиллар муайян хизмат турларининг кенг ёки чекланган даражада жорий этилишига таъсир кўрсатади.

3- жадвал

Тижорат банкларида инновацион хизматлар турлари ва уларнинг тарқалиш даражаси (2024 й³.)

Хизмат тури	Жорий этилган банклар улуши (%)
Мобил банкинг	100
Интернет банкинг	92
QR-тўловлар	85
Биометрик идентификация	48
AI асосида хизматлар	27

Жадвал таҳлилидан, Ўзбекистон банк тизимида базавий рақамли хизматлар (мобил ва интернет банкинг) деярли тўлиқ жорий этилган бўлса-да, юқори технологияларга асосланган инновацион хизматлар (биометрик идентификация ва сунъий интеллект) чекланган даражада қолмоқда. Бу ҳолат технологик инфратузилманинг етарли эмаслиги, юқори малакали кадрлар танқислиги ва финтех интеграциясининг сустлиги билан изоҳланади.

Шу билан бирга, хизматлар таркибидаги бундай номутаносиблик банк тизимида инновацион ривожланишнинг босқичма-босқич амалга оширилаётганини кўрсатади. Яъни, банклар аввал анъанавий рақамли хизматларни тўлиқ жорий этиб, кейин юқори технологияли ечимларга ўтиш стратегиясини қўлламоқда.

Шу нуқтаи назардан, инновацион банк хизматларининг банк фаолияти самарадорлигига таъсирини таҳлил қилиш зарурати юзага келади.

³ Жадвал муаллиф томонидан шакллантирилган (

Инновацион банк хизматларининг самарадорлик кўрсаткичларига таъсири

Кўрсаткичлар	2018	2024	Ўсиш (%)
Банк операциялари тезлиги (дақиқа)	15	3	-80%
Операцион харажатлар (индекс)	100	68	-32%
Мижозлар сони (млн.)	9.5	18.2	+91%
Онлайн транзакциялар улуши (%)	24	76	+52 п.п.

Жадвал маълумотлари инновацион банк хизматларини жорий этиш банк тизими самарадорлигига сезиларли ижобий таъсир кўрсатганини тасдиқлайди.

Хусусан, операциялар вақтининг 80% га қисқариши банк хизматларининг тезкорлигини оширган бўлса, операцион харажатларнинг 32% га камайиши банклар ресурсларидан самарали фойдаланиш имконини берган. Шу билан бирга, мијозлар сонининг 91% га ошиши ва онлайн транзакциялар улушининг кескин кўпайиши банк хизматларининг оммавийлашганини англатади.

Умуман олганда, Ўзбекистон банк тизимида рақамли хизматларнинг ривожланиши барқарор ижобий динамикага эга бўлиб, бу жараён асосан институционал ислохотлар, рақамли инфратузилманинг ривожланиши ва мијозлар талабининг ортиши билан белгиланмоқда.

Шу билан бирга, тадқиқот натижалари инновацион банк хизматларини жорий этиш жараёни ҳали тўлиқ шаклланмаганлигини ва унинг самарадорлигига таъсир этувчи қатор тизимли муаммолар мавжудлигини кўрсатди. Хусусан, юқори технологияли хизматлар (сунъий интеллект, биометрик идентификация)нинг чекланган даражада жорий этилгани, финтех экотизим билан интеграциянинг етарли эмаслиги ва кадрлар салоҳиятидаги камчиликлар мазкур соҳанинг ривожланишини чеклаб келмоқда.

Тадқиқот доирасида ишлаб чиқилган илмий ёндашувлар асосида куйидаги амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:

Институционал муҳитни такомиллаштириш орқали инновацион банк хизматларини жорий этишни қўллаб-қувватловчи модернизациялашган ҳуқуқий базани шакллантириш зарур.

Технологик инфратузилмани ривожлантириш натижасида банкларда булутли технологиялар (cloud computing) ва Big Data таҳлил тизимларини жорий этишни жадаллаштириш, сунъий интеллект (AI) ва машинали ўрганиш технологиялари асосида хизматларни автоматлаштириш, киберхавфсизлик тизимларини кучайтириш орқали рақамли хизматларга бўлган ишончни оширишга эришиш мумкин.

Банк ва финтех ҳамкорлигини кучайтириш лозим. Шунингдек, кадрлар салоҳиятини оширишга ҳам эътибор қаратиб, рақамли банкинг ва финтех соҳасида мутахассислар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, банк ходимларининг рақамли компетенцияларини ошириш бўйича доимий тренинглар ташкил этиш, университетлар ва банклар ўртасида илмий-амалий ҳамкорликни кучайтириш зарур.

Мијозлар учун рақамли молиявий саводхонликни ошириш мақсадида, аҳоли ўртасида рақамли банк хизматларидан фойдаланиш кўникмаларини шакллантириш ва

онлайн таълим платформалари ва ахборот кампанияларини йўлга қўйиш, рақамли хизматларга бўлган ишончни оширишга қаратилган коммуникацион стратегия ишлаб чиқиш лозим.